

GRUPO 5. Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

5.1 Ordenamiento Territorial e instrumentos de intervención

As Mudanças Climáticas e a reestruturação metodológica dos Planos Municipais de Redução de Riscos no Brasil

Fernanda de Souza Sezerino, fernanda.sezerino@ufpr.br, ORCID ID 0000-0003-3028-6372, Planejamento Ambiental e territorial, Universidade Federal do Paraná, Brasil. CRediT: Investigation, Writing – original draft; review & editing.

María Elina Gudiño, elinagudino@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-7283-8334, Ordenamiento Territorial, Universidade Federal do Paraná, Argentina. CRediT: Conceptualization, Methodology.

Eduardo Vedor de Paula, edugeo@ufpr.br, ORCID ID 0000-0002-1847-0161, Planejamento Ambiental e territorial, Universidade Federal do Paraná, Brasil. CRediT: Funding acquisition; Project administration, Validation.

Otacílio Lopes de Souza da Paz, otacilio.paz@ufpr.br, ORCID ID 0000-0002-1273-2562, Planejamento Ambiental e territorial, Universidade Federal do Paraná, Brasil. CRediT: Writing – review & editing.

Lucas Rangel Eduardo Silva, lucas.rangel@ufpr.br, ORCID ID 0009-0009-3308-2659, Planejamento Ambiental e territorial, Universidade Federal do Paraná, Brasil. CRediT: Investigation, Validation.

Resumo: Os Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) são um instrumento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. Ao propor medidas para reduzir as ameaças e vulnerabilidades do território, se torna indispensável a sua integração com os Planos Diretores, principal instrumento de ordenamento territorial, na escala municipal, do Brasil. Além disso, com as mudanças climáticas, é importante que estes planos elaborem propostas que promovam a adaptação climática. Considerando isso, o objetivo do trabalho é apresentar como os PMRR podem fornecer subsídios para a redução efetiva de riscos, assim como discutir as possibilidades de inovações teórico-metodológicas e apresentar contribuições de integração entre os PMRR e Planos Diretores. Além dessas contribuições, o trabalho também é relevante ao abordar outros tipos de risco, como os tecnológicos, que até o momento, nunca foram considerados em PMRRs.

Palavras-chave: Planejamento Territorial; Plano Diretor Municipal; Gestão de Riscos; Política Pública; Adaptação Climática.

1. Introdução

Em 2023, a recém-criada Secretaria Nacional de Periferias (SNP), por meio do Departamento de Mitigação e Prevenção de Riscos, vinculados ao Ministério das Cidades, adotou como principal estratégia o fomento da elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRRs) no Brasil. O financiamento foi viabilizado através de um Termo de Execução Descentralizada (TED), denominado “Periferia sem Risco”, entre a SNP e a Fundação Oswaldo Cruz, com a cooperação de 16 universidades públicas do país e das respectivas prefeituras municipais. Ao todo, estão sendo elaborados 20 PMRRs em diferentes regiões do país.

A Universidade Federal do Paraná, no sul do Brasil, está elaborando dois PMRRs, executados pelo Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB): o do município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba (capital do estado do Paraná), e o do município de Paranaguá, no litoral do estado do Paraná. A cooperação da SNP com as universidades tem como objetivo, além da elaboração dos planos, a revisão e aprimoramento metodológico e o incentivo para inovações, dentre elas, a vinculação dos PMRRs aos Planos Diretores Municipais (principal instrumento de ordenamento territorial na escala municipal).

Além disso, considerando o cenário de mudanças climáticas, a necessidade de integrar a adaptação climática aos Planos Municipais de Redução de Riscos se torna cada vez mais premente. É consenso na literatura científica que as mudanças climáticas intensificam a frequência e severidade de eventos extremos, como secas, inundações e movimentos de massa, representando ameaças significativas para as comunidades urbanas e rurais. Incorporar estratégias de adaptação climática nos PMRRs, em consonância com as ações e diretrizes previstas em um plano diretor, contribui para a redução da vulnerabilidade e no aumento da resiliência climática.

2. Objetivos do trabalho

O objetivo é fornecer subsídios para a redução efetiva de riscos.

Objetivos específicos:

1. Analisar se os planos diretores abordam os riscos associados às mudanças climáticas.
2. Discutir a possibilidade de inovações teóricas-metodológicas nos PMRRs.
3. Apresentar contribuições para integrar os PMRRs ao Ordenamento Territorial municipal.

3. Metodologia e análise de dados consideradas na pesquisa

A abordagem dos riscos e dos instrumentos para avaliar cenários e elaborar propostas de ações para minimizar os impactos que as mudanças climáticas estão produzindo nos territórios, requer novas enfoques para interpretar o que está acontecendo e encontrar soluções mais eficientes.

Um destes enfoques é proposto pela teoria dos sistemas complexos adaptativos, pois propõe um marco para a análise das problemáticas que demandam uma abordagem interdisciplinar, devido à diversidade de variáveis envolvidas (Becerra & Amozurrutia, 2015;

García, 2006), que pode mudar ao longo do tempo. Esta teoria tem uma fundamentação epistemológica de raízes construtivistas (Piaget) e um conjunto de princípios gerais sobre a composição, dinâmica e evolução de um sistema, que se transformam em diretrizes metodológicas que orientam o trabalho.

Este referencial teórico-metodológico permitirá encontrar as causas que explicam a probabilidade de ocorrência das ameaças, e não apenas seus efeitos, e identificar as vulnerabilidades que são geradas pela exposição a uma ameaça, o que demanda o aprofundamento sobre o funcionamento das estruturas físico-ecológicas, socioeconômicas e político-institucionais do sistema territorial para gerar diferentes cenários de risco. Este tipo de análise dos fenômenos associados às mudanças climáticas, deve fazer parte do diagnóstico territorial de um Plano Diretor municipal.

No campo da gestão integrada do risco de desastres, para implementar medidas estruturais e não estruturais, existem sérias dificuldades em dar respostas na fase de planejamento para redução dos riscos, prevenção e recuperação, o que exige o foco dois preceitos: o da segurança humana e o da governança territorial para coordenar políticas entre os níveis nacional e territorial de governo, bem como envolver os demais atores envolvidos, estratégia que possibilitará o empoderamento da população e torná-la mais resiliente.

Os Planos Diretores e os Planos de Redução de Riscos devem ser articulados entre si, caso contrário poderão gerar sobreposições de decisões no território, razão pela qual a pesquisa terá como enfoque a identificação de etapas, processos e critérios comparativos que possibilitem a integração desses instrumentos, visando propostas de ações de intervenção mais eficientes para a redução dos riscos.

4. Enunciado do problema, principais hipóteses e/ou resultados

No âmbito do ordenamento territorial, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em vigor, estabelece que compete à União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” (Brasil 1988: art. 21, inc. IX), enquanto a Lei nº 10.251/2001 (Estatuto das Cidades) determina que os Planos Diretores são obrigatórios para municípios com mais de 20.000 habitantes, realidade de mais de 30% dos municípios brasileiros (IBGE 2021). Também é exigido para aqueles que integram regiões metropolitanas e/ou estão em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos geológicos ou hidrológicos relacionados.

Considerando este contexto normativo, cabe o questionamento: qual é a relação dos planos de ordenamento territorial com os Planos Municipais de Redução de Riscos?

Os PMRRs são um instrumento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012) (Brasil, 2012). Este plano contempla o mapeamento das áreas de riscos e a proposição de intervenções estruturais (obras) e não-estruturais (ações educativas, sistemas de alerta, alterações nas legislações e normativas, entre outras) nestas localidades, visando mitigar os riscos e os danos, no caso de desastres (Brasil, 2024).

Os PMRRs, tradicionalmente, tinham um enfoque em riscos geológicos, especialmente movimentos de massa, e, recentemente, passaram a abordar os riscos hidrológicos, embora ainda não haja uma metodologia consolidada para o mapeamento de inundações e outros processos relacionados. Além disso, nenhum PMRR, até o momento, abordou os riscos tecnológicos e outros como a erosão costeira e os afundamentos cársticos, ameaças significativas nos municípios de estudo. Eles visavam mapear riscos atuais, sem considerar eventos extremos e os cenários de mudanças climáticas. As metodologias de mapeamentos participativos, envolvendo os atores locais, está sendo explorada recentemente e ainda apresenta limitações no envolvimento comunitário em todas as etapas do plano. Outra limitação é que as medidas estruturais eram priorizadas em detrimento de outras ações não estruturais, como demonstrou o estudo de Mendonça, Di Gregorio, Alfradique (2023). Ademais, as obras propostas eram pensadas através das técnicas convencionais de engenharia, conhecidas como “cinzas”, que muitas vezes, geram outros problemas, como por exemplo, o aumento da sensação térmica, impacto na circulação de ventos e impermeabilização do solo.

Portanto, o que se pretende demonstrar é que tanto os Planos Diretores como os PMRRs possuem limitações tanto em relação a sua elaboração participativa, quanto em seus resultados em reduzir as vulnerabilidades e ameaças, que colocam em risco a segurança humana. As mesmas devem ser solucionadas, possibilitando a integração dos instrumentos, evitando duplicação de esforços e promovendo ações mais efetivas no território.

A pesquisa iniciou em abril de 2024 e terá execução em 18 meses. Nesta primeira etapa, desenvolveu-se o referencial teórico-metodológico. Posteriormente, está sendo realizada a análise dos estudos de caso, Colombo e Paranaguá, por meio de pesquisa bibliográfica, documental, normativa e do guia metodológico para PMRR elaborado pela SNP (Brasil, 2024), bem como através do mapeamento de ameaças e identificação de vulnerabilidades com atividades de campo e utilização de metodologias participativas.

5. Descrição da novidade e da relevância do trabalho

A elaboração de PMRRs por uma rede de universidades públicas potencializa o debate teórico, as inovações e aprimoramentos metodológicos, assim como contribui na formação de profissionais capacitados. Ao considerar a complexidade e priorizar soluções sistêmicas, como as Soluções baseadas na Natureza (SbN), tem maior potencial de contribuir com mudanças significativas no território, visando a segurança e qualidade de vida humana.

O LAGEAMB ao adaptar a metodologia para mapear outros riscos, como os tecnológicos, pode se tornar uma referência no país. Além disso, no momento das proposições de intervenções, serão considerados os cenários de mudanças do clima e as previsões de eventos extremos e da elevação do nível do mar, o que possibilita que as propostas, ao serem implementadas, promovam a adaptação climática.

Outra contribuição significativa é a obtenção de diretrizes ou mecanismos para articular o PMMR com os Planos Diretores, o que potencializará o ordenamento territorial municipal

ao reduzir os tempos e a margem de incerteza na tomada de decisão de diferentes órgãos públicos e instituições com competência no tema.

REFERÊNCIAS

- Becerra, G.; Amozurrutia, J. R. (2015). A Teoria dos Sistemas Complexos de Rolando García e sua relevância para a sociocibernética, in Journal of Sociocybernetics, no. 13, vol. 1, Espanha: Comitê de Pesquisa em Sociocibernética, Associação Sociológica Internacional.
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Recuperado de: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 mai. 2024.
- Brasil (2001). Lei nº 10.257, Estatuto da Cidade. Recuperado de: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em: 20 mai. 2024.
- Brasil (2012). Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 2012. Recuperado de: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm>. Acesso em: 20 mai. 2024.
- Brasil (2024). Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Periferias. Guia para Planos Municipais de Redução de Riscos. 2024. Recuperado de: [GuiapraplanosmunicipaisdereduoderiscosVFINAL.pdf \(www.gov.br\)](#). Acesso em: 24 jul. 2024.
- Garcia R. (2006). Sistemas complexos. Conceitos, método e fundamentação epistemológica da pesquisa interdisciplinar , Barcelona , Editar. Gedisa, 200 pp.
- IBGE (2021). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Estimativas da População - 2021. Recuperado de: [Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação | IBGE | IBGE](#). Acesso em: 13 dez. 2022.
- Mendonça, M. B.; Di Gregorio, L.T.; Alfradique, C. O. S. (2023). Diagnóstico e discussão sobre Planos Municipais de Redução de Riscos no Brasil. Ambiente & Sociedade, v. 26, 1 jan. 2023.